

REGREEN 项目 案例研究的完整历程

REGREEN
NATURE-BASED SOLUTIONS

全系列案例皆有相应的联合国可持续发展目标

> 案例研究的背景脉络

本文概述了 REGREEN（中译为“重塑绿色”）项目，就生物多样性、社会共治、健康福祉、公众教育、水质改善、海岸防洪、降噪、城市降温、空气质量改善、商业创新和城市设计元素等主题，编制 13 份“基于自然的解决方案”（Nature-based Solutions, 简称 NbS）应用案例研究的过程、成果和里程碑。全系列案例研究如下：

- ▶ [生物多样性:德国多特蒙德的传粉昆虫友好型食物森林](#)
- ▶ [生物多样性:苏格兰爱丁堡的生态景观](#)
- ▶ [社会共治:德国汉堡的绿色屋顶战略](#)
- ▶ [社会共治:英国伦敦泰晤士米德的自然论坛](#)
- ▶ [健康福祉:意大利都灵的蝴蝶之旅项目](#)
- ▶ [公众教育:意大利桑特伊阿的“一起建设学校花园!”项目](#)
- ▶ [水质改善:意大利伦巴第大区的 Gorla Maggiore 水上公园](#)
- ▶ [海岸防洪:葡萄牙阿尔巴达的 ReDuna 项目](#)
- ▶ [降噪:德国萨克森海姆的绿化隔音屏障](#)
- ▶ [散热降温:奥地利维也纳的生态城](#)
- ▶ [空气质量改善:德国斯图加特的绿色走廊](#)
- ▶ [商业创新:西班牙马拉加的再生水灌溉 RichWater®](#)
- ▶ [城市设计元素:德国路德维希堡的绿色客厅](#)

编制此系列案例研究是 REGREEN 项目工作的一环，旨在展示欧洲城市具有启发性的基于自然的解决方案实践，作为项目活动中规划和实施类似方案的范例。案例研究旨在突出具有启发性的实践、项目实施过程中面临的障碍，以及所获取的经验借鉴。案例研究的编制工作流程如下：

- 专家就‘启发性实践’之构成要素达成共识
- 确定案例的评估范围与流程
- 通过问卷调查和访问，阐释具有启发性的实践
- 设计案例研究

> 专家就“启发性实践”之构成要素达成共识

本系列所选定和收录的案例研究主题，皆与 REGREEN 项目同样关注下列重点领域：

- a. 社会、经济、技术、管理和财务方面的良好实践，以及为恢复和新建的生态系统设计、建造、部署和监测基于自然的解决方案的驱动因素和障碍；
- b. 促进基于自然的解决方案实现多重或协同效益的成功因素；
- c. 基于自然的解决方案的成本效益因素；

- d. 如何通过基于自然的解决方案, 改善人类的健康福祉;
- e. 如何将城市中基于自然的解决方案与教育推广相结合;
- f. 基于自然的解决方案的共创方式——即共同规划、共同设计、共同实施和共同监测;
- g. 基于自然的解决方案的相关知识平台, 以及它们可为“城市生活实验室”(Urban Living Labs) 提供支持的潜力, 使生态系统可为打造更宜居、更健康 and 更具韧性的城市, 提供相应服务;
- h. 基于自然的解决方案的商业投资模式中, 有利和不利因素。

各主题领域的首要任务, 是在宜可城的统筹领导下, 与各领域专家合作, 一同为“基于自然的解决方案的启发性实践”应包含的要素作出定义。在经过多次项目会议和数轮电子邮件交流的共创流程后, 各方合作伙伴最终确定了可呼应项目需求的基于自然的解决方案主题, 并在该基础上编制了本系列案例研究。

专家围绕“何种实践可谓具有启发性?”的提问, 为各主题制定了多项标准; 而项目团队则在该标准的基础上, 对基于自然的解决方案实践进行了总体评估, 并挑选出适合收录在本系列中的最佳案例。除上述标准外, 团队也将项目的主要促成因素、实施过程中潜在的障碍, 以及导致项目失败的原因等方面纳入考量。

> 确定案例的评估范围与流程

在进入评估和编写工作前, 项目团队先确定了案例的筛选范围。团队选择通过堪称欧盟基于自然的解决方案案例库的 [Oppla](#) 平台获取案例。团队也曾考虑使用 [Urban Nature Atlas](#) 寻找案例, 但由于 Oppla 平台在欧洲基于自然的解决方案方面具有举足轻重的地位, 且团队须在有限时间内对该平台中约 300 份的案例进行筛选, 因此, 团队最后决定聚焦使用 Oppla 平台中的案例, 并与平台团队开启了早期沟通。过程中, 若项目团队成员发现了其他重要案例, 或发现登录在

REGREEN 项目主题

REGREEN 项目主题

(各项目图像素材, 皆由其所有者提供)

高温

奥地利维也纳的生态城

空气

德国斯图加特的绿色走廊

水

意大利伦巴第大区的
Gorla Maggiore 水上公园

治理

英国伦敦
泰晤士米德的自然论坛

德国汉堡的
绿色屋顶战略

教育

意大利曼托瓦的
“一起建设学校花园”项目

防洪

葡萄牙阿尔巴达的 ReDuna 项目

商业

西班牙马拉加的再生水灌溉 RichWater®

噪音

德国萨克森海姆的绿化隔音屏障

健康

意大利都灵的蝴蝶之旅项目

生物多样性

德国多特蒙德的
传粉昆虫友好型食物森林
苏格兰塞丁堡的生态景观

城市设计元素

德国路德维希的绿色客厅

Oppla 平台上的案例信息与 REGREEN 项目的主题需求存在落差,则会以从其他渠道取得的信息予以补充完善。例如,团队曾通过 ProGfreg 项目与意大利都灵市开展合作。该市在健康福祉方面的一项有趣案例,很适合以案例研究的形式展示,并收录在 Oppla 平台中。而得力于 REGREEN 项目开展的工作,有超过十个案例得以被添加收录在 Oppla 平台中。通过此方式,项目团队填补了特定基于自然的解决方案的主题,与相关具有启发性的实践和可行性的空白。

为对案例进行全面审查,项目团队设置了一张具备多项筛选功能的电子表格,将各主题对“城市生活实验室”的重要性和数据需求纳入考量。接着,团队就 15 个案例进行了适用性测试,以核实该表格中包含的单元格和筛选功能,是否覆盖了所有信息。在与各议题专家反复讨论后,项目团队做出了相应调整,为案例的筛选工作设立了更清晰的评估标准和评分法。相关资讯可在 REGREEN 项目网站上查阅。

在梳理 Oppla 平台中案例的过程中,项目团队发现,平台上既存的案例并未包含所有项目选定的基于自然的解决方案相关主题。因此,有必要寻找更多案例来展示具有启发性的实践。基于对相关主题的认识,宜可城联系了数位过往和当前执行中案例的负责人。

通过在梳理阶段开展的评估,以及登录在电子表格中的记录,团队得以为各主题挑选出有助于诠释“具有启发性的实践”的一或多个案例。

项目团队成员也在评估阶段,将在为编制案例研究收集关键信息的过程中所面临的限制和挑战,登录在另一份电子文档中,并与项目主题专家和 Oppla 团队,通过视频会议就那些问题交流讨论。

各方在项目初期即以达成共识,就平台的用户友好性提出反馈,对 Oppla 团队和整个基于自然的解决方案社群都大有裨益。项目团队将附有详尽说明的最终版电子表格分享给 Oppla 团队,就该平台基于自然的解决方案的案例数据库提出了宝贵的反馈意见。例如,为协助案例检索,并将基于自然的解决方案与可持续发展目标建立关联索引,项目团队建议平台添加新的筛选功能。

> 通过问卷调查和访谈,阐释具有启发性的实践

通过问卷调查和访谈,项目团队对所选案例进行了更详尽的探索。REGREEN 项目中的专家和主题负责人,为各主题拟定了多个通用和针对特定主题的指导性问题,并在该基础上为各主题设计调查问卷,以收集

OPPLA 平台案例筛选和 REGREEN 案例编撰流程示意图

各主题负责人的意见和反馈。问卷调查旨在为呈现案例研究的主题内容, 收集合适的定性和定量数据。项目团队将问卷发送给各案例的所有者, 并通过访谈对开放式问题作出澄清, 取得图像素材, 以及相关信息的使用许可。访谈有助于团队进一步收集未能反映在调查问卷中的信息, 并为在分析问卷调查结果过程中浮现的新问题寻找答案。

> 设计案例研究

通过与专家们的讨论, 项目团队确定了案例研究的具体架构, 旨在体现通过问卷调查和访谈过程, 所获取的最相关、最有趣和最重要的信息。案例研究的结构如下:

- 相应的联合国可持续发展目标
- 目标
- 项目简介

- 挑战
- 机会
- 经验借鉴
- 启示
- 更多信息

项目团队将为各主题撰写的案例研究初稿, 分享给各案例所有者进行初审, 适时增减稿件内容。而纳入了案例所有者反馈、经修改后的二稿, 则交由 REGREEN 项目内的专家和宜可城同事, 就内容和语言方面进行审核与校对。最终完成的稿件则交由平面设计师进行排版设计, 确保版面易于阅读。REGREEN 项目编写 13 份基于自然的解决方案主题案例研究的工作就此完成, 而本文则概述了编制此系列案例研究的过程, 和所采用的方法。

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作, 由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员: 罗谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

 www.regreen-project.eu

 twitter.com/REGREEN_nbs

 [linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助, 资助协议编号为 821016。

相应的联合国可持续发展目标：

德国 斯图加特的绿色走廊

> 目标

德国斯图加特市地处自然低地。同其他交通流量大、人口密集的工业城市一样，斯特加特市也需寻找能够应对城市热岛效应和空气污染问题的方法。为应对上述挑战，斯图加特正在推进一项自然绿化带战略，通过建造风道，将山上的自然风引向市区，实现城市空气的流通循环。

> 项目简介

地处山谷盆地的斯图加特市原本就面临空气质量问题，而当地气候温和、风速平缓的特征，更使得该问题更为严峻。为此，该市开发了能够提供风速、太阳辐射、降水、温度和冷气流分布等基本信息的气候图集工具 Climate Atlas。基于这些信息，斯图加特市政府决定建设一个绿色走廊网络，以改善城市通风条件。

绿色走廊网络中的四条廊道，皆依循该市的地形特征设计而成，将来自不同山谷的气流，导向斯图加特市的各个角落，从而促进市内的空气交换，使来自山上的冷空气流向市区盆地。这一措施可缓解热岛效应所导致的高温，并有助力冲淡和稀释污染物，预防空气污染。

绿色走廊网络的建设和维护工作，需借助相关区划和法规，对绿化带及沿线区块的房地产和其他开发活动

进行限制。而在城市内，这些廊道则深入当地社区，与既存的公园相连接。为确保气流凉爽且清洁，绿色走廊中现有建筑的间距，不得低于于最小间距，且需采用绿色屋顶、绿色外墙等冷却表面技术，或其他类似的基于自然的解决方案。参照当前的建筑密度，建筑间理想的间距至少应达数十米，这通过相关法规应来加以保障。

市政部门可通过模型分析冷空气的流量和流速，从而对山谷盆地的空气交换率，以及市内空气污染物浓度的降低情况进行评估。如同其他大型城市，每秒 4 米的平均风速可使斯图加特市内污染物扩散速率达每秒 1.8 米左右。不过，斯图加特可通过降低夜间的污染排放和自然通风的方式，为城市注入新鲜空气。用于建模的数据采集自多个站点，其中也包含位于市中心的站点。接下来，该市也规划另再增设四至五个站点。

绿色走廊不仅能降低城市温度和改善空气质量，还能带来如提高城市生物多样性、促进城乡融合，以及提供更多开放空间，提升市民福祉等诸多协同效益。自项目初期，负责数据分析并提供相关建议的环境保护办公室，即与可确保战略成功实施的城市规划和更新团队建立了密切合作。这项基于自然的解决方案由市政和地区预算出资建设，预计将耗资 25 万欧元。

> 挑战

项目面临的一大障碍在于利益之争。要建成绿色走廊并予以维护，需要合理的区划和相应法规。这势必会对该绿化带及其沿线区块的房地产和其他开发活动造成限制，并导致税收损失。对此，决策者必须就城市发展的优先事项进行磋商。

此外，地方政府的政策和机制，也会影响市议会中地方政策制定者对项目目标的态度，进而左右最终的决策结果。

规划人员的角色十分重要。在多数项目中，他们往往只需聚焦关注特定街区。但在斯图加特的绿色走廊项目中，他们还需具备更开阔的视野，因为他们对项目规模的充分认识和相应规划也是至关重要的。

> 机会

该项目成功的主要因素之一，在于将气候问题纳入城市规划中。得益于此，斯图加特市至今作出的每一项决策，仍会遵循绿色走廊冷气流方案的原则和理念，在气候图集的基础上进行审查和调整。

> 经验借鉴

虽然通过减少车辆数量、推广低排放汽车等方式，降低污染物排放十分重要，但以冷气流来改善通风，同样有助于冲淡和稀释污染物。此外，还需掌握高质量的基础数据和信息，来说服城市规划者，并在该基础上向市议会阐明项目的必要性，获得支持。

> 启示

具备类似气候和地形条件的地区，也可采用绿色走廊战略。例如，德国埃尔福特等其他城市也已实施了类似方案，来确保冷空气的流动。此案例有潜力在其他地方获得推广和应用。

Image: Municipality of Stuttgart, Department of Urban Climatology

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21264>

联系人

德国斯图加特市城市气候学部门环境保护办公室
主管 Rainer Kapp

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

www.regreen-project.eu

twitter.com/REGREEN_nbs

[linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

苏格兰

爱丁堡的生态景观

相应的联合国可持续发展目标：

Image: City of Edinburgh

> 目标

苏格兰首府爱丁堡的生态景观项目 (Edinburgh Living Landscape)，旨在打造一个可同时为当地居民和野生动植物提供惠益的自然网络，助力使该市在 2050 年前跃居欧洲最具可持续性的城市之一。该网络力求通过将自然景观纳入城市街区，挖掘投资自然资本的经济意义，并同时提高生物多样性，创建更健康的城市生态系统。

> 项目简介

为实现上述目标，爱丁堡的生态景观项目致力于在城市各地打造风景优美、生态丰富的草地、灌木花坛和林地，从而拓展现有绿色网络，使人们重新建立与自然的联系。项目由苏格兰野生动物信托基金 (Scottish Wildlife Trust)、爱丁堡皇家植物园、爱丁堡和洛锡安绿地信托基金 (Edinburgh & Lothians Greenspace Trust)、爱丁堡大学、苏格兰自然局 (NatureScot)、蝴蝶保护信托基金 (Butterfly Conservation Trust) 和英国皇家鸟类保护协会苏格兰分会 (Royal Society for the Protection of Birds Scotland) 联合开展，倾力打造一系列不同规模的绿色空间。

项目团队通过地理信息系统，在考量城市空间平衡的

基础上，确定了可开展自然化草地管理工作的合适地点。这些草地大多是每隔几周便会定期修剪维护的区块。项目则通过播撒种子和球茎，以及其他宽松的草地修剪计划等混合干预措施，来实现适当保留和维护野花草地，营造可供传粉类和其他昆虫、鸟类和哺乳动物繁衍生长的良好环境。

爱丁堡的生态景观项目通过每两年定期发布的报告，总结期间所取得的成果。项目的 [2014-2017 年影响报告](#) 指出，爱丁堡全市的草场绿地面积达 840 公顷，且其中有 12-13% 的区块已被改造为生物多样性丰富的生态景观草地。此外，该市还新建了 74 个花卉草地，以后 0.52 公顷林地生态环境。

与此同时，爱丁堡大学也在不同地点和时间段，就草地的传粉昆虫开展了 221 次的监测调查，以确定哪些物种从项目带来的变化中受益。市议会对改造区域进行的测量评估，也为项目的影响报告提供数据。

市议会在项目之初即设立了公众信息沟通机制，确保市民能留意到当地公园和绿地正在发生的变化。市议会通过社交媒体 (项目网站、推特、脸书、博客和新闻稿)、举办研讨会、组织培训，以及为园艺人员、市议会职员和教职人员提供材料等方式，确保广泛的公众参与。作为补充反馈机制，市议会也定期在全市范围内开

展年度家庭问卷调查，以了解居民对当地绿地空间的满意度。

通过参与者积极正向的反馈可得知，项目所开展的工作促成了人们在态度上的转变、提高了参与者对野生动物栖息地建设工作的认识、传授了相关技能，并增强了人们对城市生态方面的意识。人们高涨的积极性，也促使他们在自家花园尝试类似实践，甚或鼓励其他市民朋友参与行动。来自当地社区的街坊改造支援请求，也因而有所增加。

爱丁堡市议会通过现有的公园和绿地核心预算，为项目提供资金。这笔资金是通过综合外部融资（Aggregate External Finance, AEF）的形式，由苏格兰政府提供，包含了收入支助赠款、非居住房屋税、收入和专项赠款等三个组成部分。议会税由议会自行设定，为项目提供了补充资金。此外，苏格兰野生动物信托基金和苏格兰自然局也以外部赠款的形式，为项目提供了部分资金。

> 挑战

项目面临的主要挑战，是一般公众和工作人员对“城市荒野区域”的观感。人们对于各区域以不同方式维护的模式早习以为常，因此，在缺乏相关知识的情况下，不少人难以理解项目试图通过新的景观维护方式，想达成的目标。

> 机会

在经历了前期的疑虑和反对之后，大众对项目的认识有了显著的提升，而相关工作也逐渐获得了广泛接受。议会和项目团队所做的努力获得了赞赏和积极反馈，而市民也期盼能看到更多类似行动。

> 经验借鉴

持续的公众沟通是此项目成功的关键。事实证明，向更广泛的公众、项目成员和工作人员沟通说明景观管理方面的改变是至关重要的。此外，公众参与和咨商也必须持续进行，并优先关注来自朋友圈、社区团体、学校和个人等社区参与。

另一项需纳入考量的重要因素，是为工作人员提供有助于增强绿地维护专业知识的培训。

> 启示

该项目旨在使爱丁堡成为全苏格兰、全英国乃至更广的区域内，通过景观和绿色地产管理方式实现生态景观城市的典范。任何有意将自然景观融入街区内的城市，皆可打造类似的绿色空间网络。得力于良好的沟通和公众参与策略，野花草地的修剪、维护和管理措施的经验，得以在城市的其他地区复制推广，并获得公众的积极反馈。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21288>

联系人

爱丁堡市议会技术官员 Stephen Macgregor

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

www.regreen-project.eu

twitter.com/REGREEN_nbs

linkedin.com/company/regreen-horizon-2020

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

西班牙

马拉加的再生水灌溉 RICHWATER®

相应的联合国可持续发展目标：

Image: BIOAZUL

> 目标

供水不足和缺水，是在推进实施与维持城市和其他城郊农业基于自然的解决方案时，所面临的一大阻碍。由废水经处理而成的再生水，是具有多重附加效益替代性水资源。例如，再生水中的营养物质可供植物直接吸收，而其对气候条件依赖性小的特性，更使再生水的取用可常年不受季节限制。

> 项目简介

RichWater® 是一种创新的解决方案，可在处理城市污水的同时，为农业生产活动提供富含营养物质的灌溉用水。该方案不仅可用于城市和城郊农业活动，还可用于为社区花园、公园和绿地、城市森林或垂直花园提供灌溉水源。RichWater® 提供的污水处理方法可回收氮和磷等营养物质，从而减少水体富营养化等环境问题。该方案将废水处理和灌溉集成于一套易于操作和维护的系统中，通过传感器自动控制水量和水质，提供利于植物生长的高质量水源，从而减少化肥使用。使用 RichWater® 系统，将有助于在推动农业技术发展的同时，在系统设计、制造、调试、维护和操作等方面，创造高质量的就业机会。

再生水和其在农业生产中的使用，可助力保护农村环境和其生态系统服务功能，在“乡村复兴”（Rural Renaissance）中发挥重要作用。此外，它还可促进创

创造合适的工作环境，鼓励女性在农业生产实践中的参与，并推动地区打造公正包容的社会结构。通过新旧资源的结合，再生水的使用还有助于避免因供水中断造成的粮食减产，让缺水 and 干旱地区的农民免受缺水之苦。此再生水系统的广泛运用意味着，农业生产活动对饮用水的需求将有所减少，而饮用水将可优先用于旅游业或其他对清洁水源有需求之行业领域。

RichWater® 是收录于[欧洲循环经济利益相关者平台](#)的其中一个最佳实践案例。该平台是由欧盟委员会和欧洲经济和社会委员会共同发起的联合倡议，旨在让欧洲活跃于循环经济领域的利益相关者齐聚一堂。

RichWater® 项目中使用的膜生物反应器（Membrane Bioreactor, MBR），已通过了[欧盟委员会为促进创新环境技术进入市场](#)，所提供的[环境技术验证](#)（Environmental Technology Verification, ETV）。

> 挑战

- 对于政治支持的高度依赖。此项目虽在政策制定方面获得了短期支持，但由于实施周期较长，来自公共部门的长期承诺也是必要的；
- 公共部门对市场上现有解决方案缺乏了解；且也缺乏攸关这类方案对于解决当前挑战的有效性证据。此外，当前也较少有关基于自然的解决方案项目、产品或服务经济可行性和投资回报的研究；

- 需就废水的处理和再利用，进行严格监管与控制；
- 在公众层面，农民也尚未完全接受再生水的使用；
- 难以采用政府和社会资本合作（PPP）模式；
- 缺乏对市场机遇和成功案例的了解；
- 缺乏研发资金或融资渠道；
- 市政府自身缺乏财政资源，需要外部支持。但外部资金多半用于投资回报风险较低的传统基础设施，而创新方案则多被认为存在高风险。

> 机会

- 新出台支持基于自然的设计的新规划法规/战略；
- 行业内强大的伙伴关系/网络；
- 行业内良好的知识技术交流机制；
- 欧洲投资银行和其他私营实体提供的融资机会；
- 研发和创新项目，佐证了基于自然的解决方案的有效性和价值；
- 欧盟的《水框架指令》、《农业用水再利用最低要求第 741/2020 号规定》、《生物多样性战略》、《绿色政纲》、《循环经济行动计划》、《共同农业政策》（CAP）等支持性监管框架，使大量资金可被调动用于支持和发展有助于促进生态系统服务的多功能农业活动。土壤保护、农林系统或可持续农业等基于自然的解决方案实践，可在该框架下获得欧盟的资金支持和其他激励措施；
- 《2030年可持续发展议程》等在气候变化背景下开展的全球倡议。

> 经验借鉴

尽管目前已有实施再生水项目的知识和技术，但公众和卫生部门的接受度，才是此类项目能否顺利推进的决定性因素。从项目建设之初，项目团队就应将当地政府和农民的支持纳入考虑。因此，采用“自下而上”（Bottom-up Approach）的方法，让价值链中的所有主体参与其中，也攸关项目的成功与否。此外，在获得再利用许可方面，还存在行政程序冗杂和相关部门职权不清晰等问题。

> 启示

RichWater® 更适合运用于欧洲缺水地区，以及以农业为主要经济支柱的中东和北非国家。获得农民、消费者、地方政府等利益相关者的支持是项目成功实施的关键。此外，为促进 RichWater® 的技术可转让性，并提升市场占有率，该系统已在欧盟的环境技术验证（ETV）试点计划中得到验证。而马拉加市对于采取气候适应性措施、实现可持续发展目标和遵守全球市长气候与能源盟约的承诺，更为研发了 RichWater® 系统的 Bioazul SL 等基于自然的企业，提供了得以茁壮成长的有利环境。例如，在新冠疫情后出台的《马拉加市复苏计划》（Plan de Reactivación de Málaga），即纳入了一系列为此类企业提供支持的中短期行动方案。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21253>

联系人

BIOAZUL SL 公司创始伙伴、首席执行官和研发创新经理 Antonia Lorenzo

BIOAZUL SL 公司研发创新项目经理 Gerardo González

原文作者

Daniela Rizzi
基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh
基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo
可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

www.regreen-project.eu

twitter.com/REGREEN_nbs

[linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

德国

汉堡的绿色屋顶战略

相应的联合国可持续发展目标：

> 目标

与首届绿化屋顶研讨会于 2014 年启动的汉堡“屋顶绿化战略”（Green Roof Strategy Hamburg），使汉堡成为德国首个推出此类综合性屋顶绿化战略的城市。其目标在于对市内至少 70% 的新建筑，以及正在翻新且合适的平屋顶或低斜率屋顶进行绿化。德国环境、气候、能源和农业部计划在 2024 年底前，为该项目提供合计 300 万欧元的资金支持。宣传、对话、政策和研究为该战略的四大支柱。屋顶和外墙绿化可提供不同的生态系统服务，并助力实现多个可持续发展目标。它们可降低噪音水平、细颗粒物浓度和地表温度，发挥蓄水和蒸发作用，减少排水系统堵塞和洪水风险等，进而改善环境条件。这些举措也可被视为气候适应行动。

> 项目简介

将“屋顶绿化战略”纳入在“汉堡气候计划”等总体规划，为该战略奠定了广泛而稳定的基础。在环境部的推动下，多个专业部门合作制定了该战略，并由地方当局协助推进相关行动方针的具体落实。

过去二十年间，汉堡已将一份具有约束力的屋顶绿化规定纳入在许多土地利用计划中。德国的《联邦自然保护法》认可将屋顶和外墙绿化视为建筑项目的自然生态补偿举措。汉堡市定期审查和修订其屋顶绿化立法，特别是涉及屋顶生态质量标准的部分。屋顶绿化战略的早期阶段包含了下列要素：(1) 制定土地利用规划指南，在全市范围内广泛采用统一的屋顶绿化方案，使其成为长期的强制性要求；(2) 收取污水处理费；(3) 启动价值 350 万欧元的屋顶和外墙绿化支持计划；(4) 组织国际宣传活动；(5) 将屋顶绿化作为当地可持续发展企业的主要指标；以及 (6) 开展屋顶和外墙绿化竞赛，选出最佳实践范例，促进融资计划。

过去六年间，汉堡市内的屋顶绿化面积已从 124 公顷增加至 168 公顷。通过欧盟“地平线 2020”框架的“智在城市”（CLEVER Cities）等项目，汉堡得以测试有助于改善屋顶和外墙绿化的具体实施方法，从而提高基于自然的解决方案可带来的积极效益。例如，开展屋顶设计实验，通过为蜜蜂提供筑巢材料等方式，创造不同昆虫的生物多样性热点；又或者，通过建造屋顶蓄水池实现智能流量控制，在大雨期间蓄水，并在干旱期依需求供水。此外，由于绿植蒸腾冷却的作用有助于降低微空间内的大气温度，也可将屋顶绿化结合光伏发电，实现太阳能板更高的工作效率。汉堡港口新城大学还将长期观测绿色屋顶的蓄水能力，以确定其有效性——特别是在暴雨期间。目前尚有约 1.6 万个房屋单位计划在未来数年间，采用绿色屋顶和/或外墙。

> 挑战

技术知识和信任度偏低：缺乏消防安全与维护相关知识，是该战略推进过程中面临的障碍。而由于相关研究多出自小规模实验环境，不少人也对大型屋顶是否具备充分的蓄水能力有所顾虑——特别是在强降雨时节。对此，汉堡港口新城大学已开展了更深入的研究。另外，战略启动之初也曾面临了是否有足够平屋顶可用的质疑。不过，基于地理信息系统（GIS）的分析显示，当地有过四成的屋顶为适合用于绿化的平屋顶。

缺乏科学证据：由于鲜少有依照项目实际规模进行的测量，部分项目领域面临了缺少科学证据支持的挑战。例如，由于缺乏相关性研究，土地利用规划部门仍难以在建筑物上实施用于降噪和改善空气质量的绿化

1 Richter, M.; Dickhaut, W. (2016): Evaluation of green roof hydrologic performance for rainwater run-off management in Hamburg. Conference Proceedings of the International Conference on Sustainable Built Environment, Hamburg 07th-11th March, pp. 536-545.

Photo: BUKEA / Isadora Tast

项目。为使外墙绿化等倡议在当地成为强制性要求，汉堡市还需要更充分的科学证据。财政激励与知识交流：由于多数屋顶为私人财产，环境部的影响力仍仅限于面向未来的规划。因此，财政激励措施应用于鼓励基于自然的解决方案的落地，以及吸引公众、专家和媒体的关注。这将使私营部门合作伙伴更有动力积极地实施相关举措。最后，德国联邦环境部提供的国家资助等计划，也有助于促进超出城市范围的交流，推广该战略的实施。

> 机会

政治意愿和共同目标：在起草之初提出具有约束力的政治决策，有效为该战略提供了必要的政治支持，并促进了与该市其他管理机构间的讨论。另一项关键因素在于，该战略与“汉堡气候计划”、“雨水基础设施适应 (RISA) 战略”和“开放空间高质量系列行动” (Qualitäts Offensive Freiraum) 等该市其他总体战略间的关联性。将这些战略的共同目标结合在“屋顶绿化战略”中，有助于提高其合理性，反之亦然。

> 经验教训

在尝试实施基于自然的解决方案时，应让所有相关机构参与其中，定期更新进度，并展示成功案例，以提高各方对该议题的认识。广泛考虑规划工具，有助于确定各举措间可产生的相互积极影响，支持战略的成功实施。汉堡的“优势”在于其面临如城市化导致的绿地减少、气候变化、生物多样性丧失等无处不在的挑战。

战略的另一项成功因素在于，不同利益相关者的积极参与，提高了各界对项目认知与接受度。在公共关系方面，项目推出了专属“品牌”，并架设了网站、制作和发放小册子、传单和海报、在日报和行业杂志刊文，以及社交媒体宣传等工作。为有效地与不同目标群体互动，汉堡市也在该战略下与专业协会的领导者定期召开例会，针对各利益相关者举办交易展览会、讲座和活动等。由此可知，沟通、对话和参与是促成改变、为居民和企业间创造绿色屋顶需求的关键。这还需要一名全职的沟通专员，以及结构化的共创流程。

然而，绿色屋顶也可能带来如春季海鸥群聚繁殖等烦扰。因此，需通过对话提高公众意识，做足相应管理。

> 启示

汉堡的“屋顶绿化战略”的案例，展示了如何在城市层

面协议并促成基于自然的解决方案的实施。战略的基本支柱可在经调整后，适应不同地方的环境条件和需求，并予以复制推广。

有意制定类似战略的城市可参考下列建议：

- 将相关战略纳入在气候计划等其他总体战略中；
- 与所有利益相关者磋商，并将其关注事项纳入考虑；
- 将推广计划与面向公众和专家的实用案例相结合；
- 制作并提供面向公众、专家和媒体的内容素材；
- 为不同目标群体提供建议和培训；
- 定期为合作伙伴提供反馈，跟进后续事项。

该战略得以成功实施的关键在于，将监管、宣传与对话、财政激励、科学建议和评估相结合。但由于可能面临过分简化和缺乏考虑当地情况等问题，要在整个国家层面推广类似实践或许并非易事。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21219>

联系人

德国汉堡汉萨自由市环境、气候、能源和农业部
gruendach@bukea.hamburg.de

原作者

Daniela Rizzi
基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh
基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo
可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

www.regreen-project.eu

twitter.com/REGREEN_nbs

[linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

意大利 桑特伊阿的“一起建设 学校花园!”项目

相应的联合国可持续发展目标:

Image: Emira Ardissino

> 目标

“一起建设学校花园!” (Let's make our school a growing place!) 是意大利桑特伊阿市于 2020 年初启动、后又于 2021 年末重新接续实施的项目。期间,项目团队携手当地一所小学的师生在校园内建造了六面绿墙,通过让学童认识生物多样性和基于自然的解决方案的重要性,提升他们对于尊重及关爱自然的意识。项目旨在让学童了解基于自然的解决方案 (Nature-based Solutions) 在应对气候变化影响、生物多样性丧失、环境质量恶化等城市面临的可持续发展挑战方面,可促成的重要作用 and 多重效益。同时,学童也可借此机会学习基于自然的解决方案可如何助力推动经济发展和促进社会福祉。

> 项目简介

桑特伊阿市政府与意大利教育部密切合作,共同为在 Collodi 小学内建造垂直花园筹集资金。项目所筹集到的 5,000 欧元中,部分将用于为同属教育机构 Istituto Comprensivo Sant'Ignazio da Santhià 中的其他社区学校建造绿化区。作为一座小型市镇,桑特伊阿市格外注重与地方政府有效而密切的合作——特别是在教

育部门。该小学与市政部门建立了良好的沟通,并大力支持项目的落地实施。教育部门高度重视气候变化和自然保护议题,并深知将其纳入初等教育的重要性。此项目在欧洲学校网络 (The European Schoolnet) 的号召下应运而生,并邀请了当地教师一同参与设计学习场景,将基于自然的解决方案编入学校课程。

项目让八岁学童也有机会学习到可持续发展的概念、联合国可持续发展目标、城市绿化对居民的重要性,以及基于自然的解决方案的意义。虽然学童年纪尚小,但已能逐渐对可持续发展的相关复杂问题有所理解,并认识到植物对所有生物体的重要作用。项目采用了如田野体验、观察、同伴对比交流等一系列妙趣横生的方法,鼓励学童积极参与。引人入胜的教材设计,有助于激发学童对自然的好奇心和意识。虽然受到新冠疫情的影响,许多活动仅能在家中通过线上交流平台进行,但一般市民——尤其是学童家长——仍展现了对基于自然的解决方案的浓厚兴趣,纷纷为教学活动和项目本身出谋献策。为此,项目团队也建立了一套机制,供参与其中的家长提供意见和反馈。随后,项目团队也将这些学习模式介绍给皮埃蒙特地区的其他学校,并鼓励他们借鉴采纳这些优秀的实践和经验。

> 挑战

受到新冠疫情的防疫限制，所有学校的教学活动都改在云端学习平台上进行。显然，若学童们能亲身参与校园绿墙的建造工作，而非仅能在家学习基于自然的解决方案的多重效益，项目的成效将更加显著。

此外，地方政府的政策和机制，也将影响市议会中地方政策制定者对项目目标的态度，进而左右最终的决策结果。

> 机会

桑特伊阿市的 9,000 名居民中，有超过 1,000 人积极参与在项目中，其中不乏教职人员以及学生家长 and 亲属。市民的广泛支持证明了学校正是社区中重要的枢纽机构。

> 经验借鉴

项目负责人 Ardissino 表示，“与地方政府、同僚和学校职员建立联系与合作相当重要，因为要提升环境意识，各方在基于自然的解决方案实践中的参与和协作都是不可或缺的。”另外，她还建议为学童提供有趣且引人入胜的活动，采用“从做中学”的方式，为孩子们创造真实且有效的学习体验。

> 启示

这些学习场景也可在其他学校获得应用，以小笔资金实现基于自然的解决方案的教学和实践，让各年龄段的学生了解自然在人们日常生活中扮演的角色，以及对社会的重要性。这些学习模式对于任何国家和学校都极具启发性，可用于教导和鼓励各年龄段的学生习得有关可持续发展议题的知识，了解自然对周围环境的重要价值和意义。

Image: Enrica Ardissino

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 NetworkNature 平台 <https://networknature.eu/product/22217>

联系人

Enrica Ardissino

原作者

- Daniela Rizzi**
基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员
- Shreya Utkarsh**
基于自然的解决方案和生物多样性项目官员
- Roger Roca Vallejo**
可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

- www.regreen-project.eu
- twitter.com/REGREEN_nbs
- [linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

葡萄牙

阿尔马达的 REDUNA 项目

相应的联合国可持续发展目标：

> 目标

全球变暖造成了海平面上升。对沿海城市而言，上升的海平面不仅对房屋造成了威胁，更冲击了工业、道路、发电厂、淡水蓄水层等基础设施。此外，随着海平面上升，具破坏性的风暴潮可能将海水向内陆推进数十公里，使洪灾波及的范围扩大至内陆地区，而沿海居民更暴露在极高的风险中。

葡萄牙阿尔马达市的 ReDune 项目旨在恢复当地沙丘海滩的生态系统功能，加强抵御海平面上升和风暴潮灾害的能力。项目通过密切监测积累了大量修复沙丘生态系统的相关技术知识，可为同样面临海平面上升威胁的其他沿海地区提供宝贵信息。

> 项目简介

阿尔马达是一座沿海城市，拥有长 13 公里的沿大西洋海岸线，每年夏季涌入的游客高达 800 万人。然而，海平面上升导致的海岸线后退，已严重威胁到当地的旅游产业和既存的私有基础设施，使海岸保护成为当局需优先解决的重要事项。海滩沙丘生态系统对环境驱动因素极为敏感，同时还能高度适应环境作用力，因而可充当天然屏障，对风力、海洋作用力和沉积物供应模式作出灵活反应。

2014 年启动的 ReDuna 项目旨在应对曾严重破坏卡帕里卡海岸沙丘系统造成的强劲冬季风暴。团队沿着 1.1 公里的海岸沙丘设置了柳沙围栏，并种植了十万株本地沙丘植物物种，恢复海滩原貌。为保护当地物种的遗传完整性，团队从附近收集了用于栽种的树种。此外，团队也设置了通道、栏杆和沟通等一系列措施，以缓解人类活动带来的压力。工程实施历时六个月。为了解基于生态系统的保护结构可如何实现自我维

持，项目的监测工作至今仍持续进行中。种植行动结束四年后，栽种的植物已形成了深度超过四米的高密度根系网络，可有效稳固前沙丘。随着沙丘、海滩和海底间沉积物的转移和平衡日趋稳定，修复后的沙丘也更具可抵御风暴和海岸侵蚀的韧性，于 2018 年 3 月有效应对了台风艾玛。

项目旨在协助生态系统实现自我修复，并增强其韧性。团队在里斯本大学科学院和生态/地质研究中心小组的主导下，持续追踪沙丘生态系统的变化。监测人员在初期阶段以半年为间隔，监测地貌和生态参数，并于后期阶段，每年就地貌演变、海滩沙丘沉积物存量、生物多样性定殖（新物种）、植被存活、群落结构演变，以及围栏对植物存活、生长和定殖的影响等指标进行监测。为侦测地貌变化，团队利用 GPS 技术采集的横断面数据，为沙丘建立了三维模型。如今，摄影数据皆可通过无人机等非侵扰性的方式轻易获得。得益于这些图像数据，团队得以分析沙丘植物的存活和增长率，以及新植物的定殖情况。项目初期两年的数据显示，人工种植的本地物种有高达 90% 成功存活，并吸引了 49 种新野生动物种移入，增加了生物多样性，使修复后的生态系统更具韧性。

项目在初期即奠定了坚实的社区参与基础。沙丘生态系统的设计方案，也是在社区中对该工作深表认同的目标群体沟通讨论后拍板定案而成。在市政府环境教育和宣传部门的支持下，当地社区、非政府组织和学校也参与了种植本地物种和清除外来入侵物种等行动。项目通过葡萄牙国家环境局，取得了欧洲结构性基金（European Structural and Investment Funds）和凝聚力基金（Cohesion Fund）的资金支持。排除用于人力资源、相关研究、研发和监测工作的支出，项目第一

阶段和结构性行动相关基础建设成本达 25 万欧元。接下来，项目将定期于夏季和风暴季后，进行翻新围栏的基础设施和通道、植被更换等维护工作。

> 挑战

非市场化服务经济价值的量化工作存有不不确定性，因此，要评估生态系统服务的经济价值并不容易。此外，生态枯竭造成的损失很少被纳入地方经济核算，且相关评估在伦理和哲学层面仍有极大争议。

因此，基于自然的解决方案仍未被广泛认可为有效的海岸防御措施。在葡萄牙海岸管理计划的修订过程中，ReDuna 项目面临的一大难题即在于取得欧洲结构性和凝聚力基金的申请资格。技术和地方政府职员必须详细解释此类方案和绿色基础设施可如何有效促进海岸管理和灾害预防。基于自然的解决方案一开始仅被视为生物多样性保护措施。但随着人们逐渐认识到此类方案在加强海岸韧性和风险预防方面的价值，相关基金的申请也不再是问题。因此，在推进增强海岸韧性的举措时，应采取整体和综合的方法，适时强调宣传基于自然的解决方案的协同效益和多重功能。

> 机会

项目自初期即积极提倡社区居民的广泛参与，以便利利益相关方了解并参与其中，确保在区块的设计中纳入用户体验。设置在沙丘系统上的高架人行道和标志牌等设施，有助于居民和游客与生态系统互动，从而学习其价值和重要性。

项目不仅为海岸提供了防护，同时也具备了极高的美学价值，因而广获好评。过程中，海滩设施业主也能确保经济收入：海岸防御系统使他们得以免于面临风暴造成的直接损失，并间接提高了游客人数。为扩大宣传，阿尔马达市政府于项目的前两年，积极通过市政公报和社交网络分享信息成果。另外，项目也因为联合国可持续发展目标 11 提供了值得借鉴的实践经验，被联合国环境规划署评为海岸防护项目的典范（见《[可持续发展目标之土地恢复](#)》第 82 页）。

> 经验借鉴

在政策层面，应确保项目目标与区域/地方战略和政策相辅相成。区域海岸管理计划对基于自然的海岸防护方案的认可，是项目在政策方面取得的重要成果。

在实施层面需注意的是，设计和实施妥当的生态恢复

项目往往较为隐蔽，而生物多样性的无形价值也不会即刻获得认可。因此，可通过宣传和交流活动，让人们留意生态景观的变化，逐渐打造出广受赞誉的设计。项目成功的另一个关键因素在于，专业和科学人员全程支持了其实施，长期观测影响海岸动态的环境因素和海岸脆弱性，并适时调整干预措施。

> 启示

阿尔马达的成功经验，为其他同样面临海岸防洪和侵蚀问题的葡萄牙海岸沙丘提供了借鉴，更为全世界基于自然的海岸沙丘管理提供了一个成功的先例。事实上，类似的沙丘恢复项目如今已作为海岸防护措施，被收录在葡萄牙各地的区域海岸管理计划中。

阿尔马达市曾作为国际合作联盟 (International Union for Cooperation) 的成员 (2017-2020)，积极与面临相似挑战的智利城市 Viña del Mar 交流。这也提升了将该方案转移推广至世界其他地区的潜力。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/22495>

联系人

葡萄牙阿尔马达市政府创新、环境、气候和可持续发展部 (DIACS-CMA) Catarina Freitas

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：罗谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

www.regreen-project.eu

twitter.com/REGREEN_nbs

[linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

德国

多特蒙德的传粉昆虫友好型食物森林

相应的联合国可持续发展目标：

> 目标

如同许多其他城市，德国多特蒙德的 Huckarde 街区也面临着社会、经济和空间等多重方面的挑战。作为昔日矿产和钢铁工业中心，该区域曾经历了伴随大量人口外流而来的经济和人口结构变化。传粉昆虫友好型食物森林项目致力于打造一个具有社会包容性的空间，通过园艺活动促进居民互动，增强社区认同和凝聚力。项目欢迎不分年龄、国籍和教育程度的所有人参与，为居民和自然带来了广泛效益。

> 项目简介

在当地社会组织 Die Urbanisten 的支持下，项目团队在 Huckarde 区内 St. Urbanus 天主教堂所有的 3,000 平方米空地上种植了一座食物森林。所谓的‘食物森林’ (Food Forest)，是由人工培育、主要种植可食用作物、结实灌木和树木的城市森林。

通过与当地童军团和教会合作，项目团队规划并搭建了多个花床和种植架。第一步是清除多余的灌木，并铺上不同的土壤层。在最底层铺放天然的永久腐殖质后，放置纸板层以防止杂草再生，并铺上 20-30 厘米厚的木屑作为顶层，待其分解后形成类似表土的森林土壤。有些区块也刻意选用了酸性肥料，为偏好微酸性土壤的灌木和灌木丛，营造合适的生长环境。

截至当前，食物森林中已种植了覆盆子、黑莓、醋栗等 35 种软果灌木，以及岩梨、接骨木、樱桃等 20 种野生果树。这些灌木和果树仅需要如补充新鲜木屑和修剪枝叶等简单的定期维护，并遵循“修与丢” (Chop and Drop) 的作法，将修剪后掉落的枝干留在原地，不做其他处理。这些措施皆有助于逐步提高生物多样性。通过种植传粉昆虫友好型植物，增加昆虫种类和数量，进而吸引鸟类。此外，结成的果实还可供人类和松鼠等动物食用。其他项目的经验显示，新建的栖息地需待

约一季的时间后，才会逐渐有物种迁入。不过，栖息地的种群增长率难以评估，因为要形成生态平衡的栖息地，需历经多年时间的等待。

食物森林可提供多种功能，并创造多元效益。在提高当地生物多样性之余，项目还可通过举办集体栽种活动，促成社区邻里间定期的交流合作，协助提升人们的心理健康。此外，食物森林也具备推动意识转变的潜力，使单纯的消费群体逐渐转变为有意识的生产者。

食物森林项目的规划、设计和实施工作，是由欧盟资助的 proGReg 项目携手当地合作伙伴和童军团共同完成的。项目团队首先收集了教堂牧师和童军团的想法与期待，并在专家的引导下，逐渐形塑出食物森林和“朴门永续设计” (Permaculture) 的理念。接着，团队通过举办活动和于 2020 年启动的一系列工作坊，向公众展示项目理念。这种协作方式给人们带来了参与感，并激发了居民长期关注和维护食物森林的意愿。

食物森林中栽种活动的开销主要由 proGReg 项目支付，并由教会协助分担剩余费用。项目至今的实际支出约为 3,000 欧元，主要用于土壤整备，以及购买搭建花床的用料、木材、种子、植物、纸板和木屑等。土壤改良需使用的材料量，可以“每立方米堆肥原料，可为 10 平方米土地铺上 10 厘米厚的堆肥层，重约 800-900 公斤”推算。但若能请当地栽培树木的专家直接在现场倾倒木屑，或采用扦插繁殖，还可再大幅降低成本。

在食物森林项目之后，Die Urbanisten 和西南法伦应用科技大学还携手了合作伙伴，共同成立了由公众主导的非营利组织 Naturfelder，期望鼓励人们组织志愿性团队，一道关注生物多样性。不同于食物森林项目，由 Naturfelder 所开展的活动并不限于特定地点。团队中来自农业、朴门永续设计和野生动植物等领域的实践者和专家，志在将齐力购入的合适地块，改造为鲜花草地和昆虫栖息地。其工作重点是积极购入地

块,并在专家的支持下开展评估,为各地块确定因地制宜的开发理念。在为将地块改造成鲜花草场筹集资金的同时,团队也为参与者提供机会,“打造属于他们的场地”。综合食物森林和 Naturfelder 两个项目的经验,可得出两个独到的建议:(1) Naturfelder 模式,适用于已有人员可积极参与的项目,并在其基础上物色合适的地块;(2)若已有可用的土地空间,则可通过种植食物森林,促进社区参与和发展。

> 挑战

事实证明,要在多特蒙德找到适用于实施基于自然的解决方案(Nature-based Solutions)的场地空间并非易事。特别是,由于可用的公共土地数量有限,当地的利益相关者必须就租赁合同与私人土地所有者进行漫长的协商。在为项目取得合适地块的过程中,有大量繁琐事务必须处理,导致共同设计阶段不得不向后推迟。在选择有限的情况下,项目负责人也联系了日托中心和当地学校,探索将项目与教学工作结合、携手幼儿和学童一同实施基于自然的解决方案的可能性。

好的想法或许垂手可得,但要找到合适地点,并让成员积极、长期地投身其中,往往十分困难。在项目初期爆发的新冠疫情,也为项目带来了巨大影响。例如,团队被迫取消原定与居民一同举办的系列工作坊;栽种材料的现场交付和栽种活动因疫情有所延迟;而共同设计过程中的市民参与,同样也面临了诸多限制。

> 机会

所幸,Die Urbanisten 获得了教会的许可,得以在不通过如签署租赁合同等任何行政程序的情况下,直接在该地块上种植食物森林。这使得项目更易于开展。

项目成功的一项因素在于,团队直接就其理念与教会沟通,并在社区中心庭院内举办了搭建小型花床的教育工作坊。这些作法有助于将使用者的期许充分纳入考量。相比其他方面,此过程较不复杂,且涉及较少行政流程。通过多次讨论和问询,各利益相关者的期望均被融入在项目理念中。而在项目初期,教会对可能为社区和童军团带来庞大工作量的顾虑,也随着各方对彼此的信任和对项目热情升温,最终烟消云散。

> 经验借鉴

项目实际工作始于 2020 年。有鉴于疫情期间严禁组织大型活动,项目活动仅由教会中的一个小团体负责推

进。通过高效组织志愿者,并将实地工作与工作坊活动的日程相结合,项目成功鼓励了更多人的参与。

提前就食物森林的设计,咨询当地的农业专家,对项目的筹备极为重要。在此案例中,项目团队在后期才首次与一个伞型协会(Umbrella Association)取得联系。这类机构可协助完善理念和制定沟通策略。因此,尽早建立联系和沟通,将对项目的施行大有裨益。

若食物森林项目遇到选址问题,则应从推进宣传倡议着手,就项目的主要目标进行沟通,以便参与者在共同设计阶段选定项目地点。

> 启示

食物森林几乎可在任何规模条件下,获得设计和实践——即使是 50 平方米大的区块也绰绰有余。当然,每个项目投注于食物森林设计工作的心力,将取决于项目本身预期的目标,以及实施者的能力。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处,或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21617> 和 <https://oppla.eu/casestudy/21240>

联系人

西南法伦应用科技大学研究员 Rolf Morgenstern

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作,由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员:歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

www.regreen-project.eu

twitter.com/REGREEN_nbs

linkedin.com/company/regreen-horizon-2020

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助,资助协议编号为 8211016。

英国伦敦

泰晤士米德的自然论坛

相应的联合国可持续发展目标：

Image: CLEVER Cities, London

> 目标

作为“智在城市”（CLEVER Cities）伦敦项目一环，泰晤士米德自然论坛（Thamesmead Nature Forum）于2018年成立，旨在通过搭建“城市创新合作伙伴关系”（Urban Innovation Partnership）协助和引导项目工作在该地区的开展。秉持着为泰晤士米德区的所有人，提供开放论坛讨论自然和环境问题的初衷，论坛力求促进来自不同背景的伙伴开展合作，并鼓励各方打破陈规，跳脱思维定势，策划面向大众且有趣的活动，为塑造自下而上治理和决策模式迈出第一步。

> 项目简介

泰晤士米德区位于伦敦东南部，居民人口约4.5万人，结构多元，其中半数为黑人和少数族裔，另一半则为白人。该地区目前由 Peabody 信托基金负责管理。在耗资数十亿英镑的项目下，泰晤士米德区的多数区块都在推进住房修复和更新工作，而该区人口预期将在2050年时翻倍。项目旨在重新开发该区域中的部分住房，打造适合未来需求的新家园，兼顾居民健康福祉和周围自然环境。其余住房也将实施一系列干预措施，改善社会联系和增强凝聚力，推动社区建设。

“智在城市”项目致力于改造南泰晤士米德区内1960年代建成的老旧住房，通过重点在绿色和蓝色基础设施中嵌入基于自然的解决方案，打造更具韧性的街区。所选方案旨在：

- 通过提供休闲运动空间，倡导更健康的生活方式；
- 为城市降温并收集雨水，以减轻气候变化的影响；
- 过滤污染物，以提升空气和水的质量；
- 打造清洁、舒适而宜人的街道，为居民提供良好的步行和骑行环境；
- 通过逐步建设质量更高、联系更紧密的生态环境，提高城市的生物多样性和生态韧性。

如同其他正在推进城市更新项目的地区，泰晤士米德区也面临高收入群体迁入的问题。加剧的士绅化现象

（Gentrification），使许多当地人逐渐对政府失去信任。为重建信任关系，促进当地社区的共同创造，并实现具有社会包容性的共同决策流程，“智在城市”项目的合作伙伴 Peabody、Groundwork 和伦敦市长，共同创建了泰晤士米德自然论坛这一全新的治理工具。

论坛汇集了地方当局人员、居民，以及当地利益团体成员等来自不同领域，却同样关心自然和社区治理议题之士。论坛由负责公共领域工程交付的公共住房协会 Peabody，以及在当地推动社区参与和沟通的环境治理和生态重建社会组织 Groundwork 共同组织（Wilk et al., 2020b）。Peabody 将于“智在城市”项目结束后继续管理论坛，期望它最终可发展成为自治团体。

论坛欢迎所有感兴趣的居民参与，从而广泛倾听各利益相关方的心声。论坛积极筹办各种正式和非正式的交流互动，协助社区团体了解和融入泰晤士米德区正进行中的倡议行动。论坛还创设了非典型的职位“社区常驻园丁”，负责开展外联工作，并与居民建立实地联系。除了传统绿化管理工作，社区常驻园丁也通过举办工作坊、无需预约的园艺培训和其他活动，向各年龄段的居民传授园艺的实践经验，并通过社交媒体、海报和网站宣传推广（Wilk et al., 2020b）。

泰晤士米德自然论坛还孕育出了共同促进“智在城市”项目设计，以及实施基于自然的解决方案的“社区设计小组”（Community Design Collective）。

> 挑战

泰晤士米德区已成功创立了其他文化和商业议题论坛，但聚焦蓝绿空间的自然论坛仍是新的尝试。论坛创立的初衷，即是打造出一支可引领“智在城市”项目决策和落地实施的团队。一开始，要在非正式网络和战略团体间找到平衡并非易事。项目团队需了解论坛中应涉及哪些内容和战略讨论，以有效达成目标。通过“从做中学”，论坛管理人员逐渐摸索出了平衡点。实践证明，通过共创方式来聚焦行动领域，和以自主引

导 (self-led) 形式推进论坛耗时且费力。因此，团队改回以预先商定议程、信息共享等较传统的方式，并预留时间供成员在论坛最后提出反馈，或发布即时信息。

限制论坛发展的另一项因素在于，居民的参与时间有限，因此难以组成可确保论坛顺利运行的核心团队。但有趣的是，因应防疫限制改在线上举行的活动，反而吸引了更高、更稳定的出席率。

论坛筹备团队始终面临的一大挑战，在于平衡各方兴趣和利益。根据个人意愿，为所有参与者提供参与论坛日程的机会，有助于解决此挑战。在参与方面，相比年长且长期居住在泰晤士米德区的居民，新兴艺术家等新入驻的群体更愿意参与。不过，为在参与者间达成平衡，团队仍持续努力吸纳不同类型的居民参与。

> 机会

泰晤士米德区原已有意打造一支“蓝绿”团体，而“智在城市”项目正提供将该想法转化为行动的契机。通过动员各界合作伙伴和汇聚更多额外资源，使此社区参与平台得以应运而生，并保持着良好的发展势头。

> 启示

要创建、运行和维护类似的社区论坛，促进基于自然的解决方案的讨论和实施，需注意下列要点：

- 寻找对基于自然的解决方案怀抱热情的关键成员，与他们一同推敲项目设计和持续优化。
- 若是首次召开小组会议，应持诚实坦率态度，虚心听取各方建议。
- 尽早征求反馈意见，并及时调整方法或风格。
- 为成员赋权赋能。人们的参与意愿不一，应将决策权交给对论坛事务葆有热情的成员。
- 考虑适当提供酬劳，增加吸纳人员参与，并将具较高参与意愿者转为正式成员。
- 就对话带来的影响提供反馈，使人们感受到其参与的价值和意义。
- 尊重人们的宝贵时间——慷慨支持可能消耗殆尽。

> 后续行动

在汲取自然论坛经验的基础上，“智在城市”项目团队正在为支持基于自然的解决方案工程的共同设计，组建“社区设计小组”。社区设计小组招募居民每月投入

约 15 小时从事相关活动，并提供相应酬劳。考虑到参与者可自由支配的时间有限，提供适当报酬可鼓励更多人投身其中。受聘居民将参加一系列培训和设计课程，以确保设计构想如实反映当地需求。

为让所有有兴趣的居民皆参与其中，团队持续推进自然论坛的宣传工作。尽管线上论坛取得了成功，但数字鸿沟的问题不容忽视。至今仍有许多人无法使用互联网，因此，全线上参与的形式并非长远之计。

通过广泛吸纳具有多元背景的社区成员，论坛有望挖掘出未来的社区领袖和倡导者。大伦敦市政府的“智在城市”项目经理 Nicola 表示，“为因应新冠疫情，我们必须调整接触民众的方式，但项目不会就此停摆。在运营论坛和社区设计小组的过程中，我们为建立更坚固的社会网络，尝试了各种方法。只要有一个当地团体在项目结束时正式成立，我们的努力就不算白费。”

更重要的是，为将泰晤士米德自然论坛项目中的成功实践拓展至伦敦和欧洲的其他区域，总结相关经验作为成果分享也是至关重要的。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21469>

联系人

大伦敦市政府 Nicola Murphy Evans

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

www.regreen-project.eu

twitter.com/REGREEN_nbs

[linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

相应的联合国可持续发展目标：

意大利 都灵的舞蝶之旅项目

> 目标

意大利都灵的“舞蝶之旅” (Farfalle in ToUr) 项目，旨在通过打造和维护“蝴蝶绿洲” (Butterfly Oases)，为人与自然建立联系。同时，项目也将蝴蝶保护工作，与为身心疾病患者提供就业机会相结合，展示了自然在改善城市健康和福祉，以及增强社会包容性等方面所具备的潜力。

> 项目简介

在当地医生抛出了‘如何让身心疾病患者参与保护蝴蝶种群’的提问后，都灵市的“舞蝶之旅”项目得以应运而生。起初，项目未能获得外部资金支持，仅靠居民的志愿参与和少量资金运行。但在 2018 年被纳入欧盟资助项目 proGReg 的重要部分后，蝴蝶之旅项目逐渐受到关注。初期阶段仅由两名志愿者组成的团队，也扩增招募了 12 名职员作为项目专家，负责规划和实施项目的共同设计和意识提升活动。由于这类工作往往需要人员长时间在花园和庭院等空间活动，并与学童等其他社会群体互动，患者可从中感受到意义和价值，以及自身与社会和自然间的联系。项目的其中一项主要目标在于通过举办一系列公共活动、摄影展和会议，提高公众对蝴蝶保护工作的意识。不过，为配合防疫措施，其中不少活动改在线上举行。

项目的独特之处在于广泛接纳包括弱势社区和儿童等多元群体的参与。项目不仅邀请患者作为专家参与，更

更积极将学童、来自 Il Margine 和 La Rondine 等社会合作社的教育工作者和难民视为主要的参与和行动者。此外，项目还促进了公民科学的发展，鼓励居民参与实践，在自家花园或阳台栽种可吸引传粉昆虫和蝴蝶的植物。与在欧洲境内广泛开展的“蝴蝶合作计划” (Butterfly Monitoring Schemes) 合作、每年固定于蝴蝶季举办两次的 Pollard Walks 活动，邀请居民一同沿样线对蝴蝶进行计数，从而监测蝴蝶的种群动态。舞蝶之旅项目的规划、设计、实施和监测等过程，皆有广大居民的参与。收集而来的所有数据均公开发布于网上，协助了解蝴蝶绿洲建造的前中后期，生物多样性的变化。

都灵的蝴蝶绿洲建造工作，皆选址于如 Local Health Company 等公共机构所有的花园庭院中。目前，全市已建有 4 座蝴蝶绿洲，并规划另在其他 10 座花园中推进类似的建造工作。部分蝴蝶绿洲已于 2020 年与该市的绿色走廊整合连通，使传粉昆虫得以自在穿梭。项目还为居民提供了有助于吸引传粉昆虫的植栽和‘种子炸弹’ (Seed Bomb)。

> 挑战

如同其他项目，都灵市的舞蝶之旅项目也面临了诸多挑战。例如：

- 项目工作涉及多个市政部门，因此必须在各方分歧的观点和议程中找寻折衷办法，以达成共识。

- 项目还面临了一些技术障碍，例如：
 - 难以获得面积足够的绿地空间；
 - 难以加装能够满足需求的灌溉系统——其中一项解决方案是选种抗旱植物；
 - 难以取得可种于蝴蝶绿洲的本土原生栽培品种；
 - 需建立具体的植物和昆虫互动关系；
- 缺乏野生传粉昆虫的相关知识，也是另一个亟待解决的问题。

> 机会

项目也有许多重要机会，例如：

- 得益于位在都灵市的数家心理卫生中心，有更多人可参与在建造蝴蝶绿洲和蝴蝶监测的过程中，使项目工作更易于推广。
- 参与蝴蝶绿洲项目的成员和专家，很可能终其一生都会留在同个心理卫生中心。因此，理想上他们多能常年参与其中。这有助于实现项目的长期维护。
- 意大利城市间共享的心理卫生系统，可助力将此项目概念推广至其他城市。
- 具备多学科背景的伙伴，也是项目成功的关键。
- 作为 proGleg 项目的组成部分，此项目与都灵市政府间的协作创造了诸多协同效应，并促成了与当地协会间新的合作关系。项目伙伴、市政部门和居民间的合作，为其成功奠定了基础。

> 经验借鉴

历经多年实施，项目积累了丰富的经验。为确保项目能够顺利实施、管理和维护，市政府中的不同部门和相关公共机构必须从项目前期阶段即参与其中。他们应当参与在基于自然的解决方案共同创造和设计的过程中。各利益相关方的参与是另一项不可或缺的要素。充分理解参与者和居民对于长期参与、培养主人翁意识的意愿。项目也须充分考虑邻里和环境协会、城区、城市农民等当地实情和治理结构，让包括居民、学生的每一个人，参与在知识传播和公民科学的行动中。改善不同地方主体间的互动，有助于强化地方网络，推动各方通力合作，共同打造更健康、更有活力的城市。社会网络为参与者提供了基础，得以通过与其他利益相关方分享经验和技能，摆脱孤立状态。

> 启示

许多意大利城市皆设有此类心理卫生中心，因此可轻易推进类似的蝴蝶绿洲建造工作。这也为精神病患者提供了更多社会参与的机会。此外，项目中蝴蝶监测的方法获得科学界认可、并广泛应用于其他项目中也是至关重要的。舞蝶之旅等项目可为其他国家设有类似心理卫生系统的城市和社区带来启发。日间活动中心举办的各类活动，为患者提供了培养新技能和兴趣的机会。而由于这类心理卫生中心多由公共机构统筹协调管理，位在全国各地的中心皆能轻易参与其中。

当前有许多侧重于城市更新的项目。若能将基于自然的解决方案、城市传粉昆虫保护，以及社会包容性建设等相关目标予以结合，将成为一大优势，吸引更多关心环境或社会议题的利益相关方参与其中。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21250>

联系人

都灵大学生命科学与系统生物学系
Simona Bonelli

原作者

- Daniela Rizzi**
基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员
- Shreya Utkarsh**
基于自然的解决方案和生物多样性项目官员
- Roger Roca Vallejo**
可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

- www.regreen-project.eu
- twitter.com/REGREEN_nbs
- [linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

奥地利

维也纳的生态城

相应的联合国可持续发展目标：

> 目标

如同许多其他城市，维也纳也必须应对日益严峻的城市高温热害、空气污染和人口增长问题。当地的生态城市基金会 (Biotope City Foundation) 期望通过打造一座真正的生态城，为该市的发展作出贡献。其理念是在动植物和人类有机结合的基础上，将密集的城市群视为自然的延伸，而非脱节的存在。

维也纳生态城是在 2022 年维也纳国际建筑展上最受瞩目的项目之一，它展示了城市绿化如何在助力适应高温天气等气候变化影响的同时，实现将建案中 2/3 的住房单元安排作为公共住房。

> 项目简介

占地约七公顷的维也纳生态城，坐落在奥地利维也纳南部可口可乐公司的一座前厂址上，是全球首个官方气候韧性区。该区块内 950 个不同户型和空间尺寸的住房单元中，有三分之二为“可负担的公共住房” (Affordable Social Housing)。项目在初期阶段即以“人人享有绿色空间” (Green for All) 为指导方针，确保所有居民都能获得高质量的城市自然环境。

此区域开发项目的另一项特点在于，通过 GREENPASS 规划软件实现气候优化的设计。合理的建筑朝向规划，以充足的绿色空间——2.5 公顷绿地面积和 11.1 公顷绿叶面积——为当地提供了优质的遮阳和风环流效果，从而降低气流温度。整体而言，项目在营造绿色空

间的方面，优先选用了不同结构和形态的本土物种种植，并在项目初期即种植了 18-20 种 10 米高的树木。适宜的树木位置分布，有效提供了绝佳的遮阳性能。此外，项目还在不同区块采用了大型绿色屋顶、绿色外墙、人工湿地和雨水蓄水池等不同类型的基于自然的解决方案。

GREENPASS 分析模型指出，气流在进入该地区后，会停留约 2-3 分钟的时间。在该段时间内，各种基于自然的解决方案发挥的蒸发和散热功能，以及优化设计的建筑所提供的庇荫，可有效冷却气流，降低空气温度达 2.2°C。这些措施还可带来更多的益处，如使地表径流平均减少了 33%，及将高温日的平均固碳量，提升至同地区未采用基于自然的解决方案区块的两倍以上。

该区域重新设计工作的另一项重点，在于促进公共空间的混合及多样化使用，以提高居民的舒适度。其概念是在公共区域提供宽敞的运动、休憩、玩耍和城市园艺活动空间，从而创造一个充满活力的区域。屋顶花园、游泳池或温室等私人 and 公共区域，为居民提供了交流互动的机会，因而广受好评。

建筑事务所、来自不同学科和市政部门的专业规划师，以及房地产开发商和地区代表皆自项目初期即参与在共同规划的过程中，一同探讨项目要求和未来居民的需求。通过此流程，各方确定了项目适用的质量标准，并将其纳为市政府和房地产开发商合同中必要的内容。在另外两个结合了社会可持续发展和邻里管理

的科研项目督导下，生态城的建设工作通过举办活动和问卷调查等方式，确保了居民在规划和维护等过程中的参与。

项目采用了简约的建筑风格，并以回收材料建成，有效节省了开销，从而将资金用于投资高质量的绿色空间。约 400 万欧元的项目开销用于实施基于自然的解决方案，占建设总成本不及 2%。且相较于提供同类服务的传统结构，基于自然的解决方案为项目节省了约 25 万欧元。

> 挑战

有些人依旧不愿承认，当前城市建设的方式缺乏可持续性。“居民可从生活在自然环境中受惠”的说法，在项目中不同领域的人员间激起了许多讨论。有些人不认为自然可与城市相互结合。而团队成员有时也感到，在规划和建设过程中等特定领域专家的缺乏。

> 机会

维也纳生态城建设工作的一项成功要素，在于其背后由 6 家开发商、8-9 名建筑师和 2 家建筑事务所组成的跨领域团队。团队中的设计师、规划师和建筑师通过每 2-3 个月举行一次的例会，确保工作方向一致，并为彼此提供支持。

在许多情况下，项目可能碍于行政法规的规范，难以在城市规划中，为推进城市绿化和基于自然的解决方案取更多用地空间。但此问题并不存在于维也纳生态城建设项目中。相反地，由于项目旨在翻新和恢复城市中过去遭忽视的区块，而行政法规恰为其实施提供了积极影响。

另一幸运之处在于，不少有识之士参与在此项目中。他们不仅具备坚实的专业背景，更有远见和将理念付诸实现的能力。

> 经验借鉴

项目在设计 and 施工阶段可能出现各种问题，因此，质量管控是一大关键。过程中，跟踪并确保实施和参与方信息的完整传递，更是至关重要的。

事实证明，安排一位负责统领项目全局的协调员是很好的作法，因为负责开发此类项目的部门往往不会与维护部门有所联系，而维护部门则多半仅关注节省维护成本。

最后，市政当局和投资者还应充分认识规划阶段的重要性，并为其配置必要资源。毕竟，维系百年建筑的基石，是妥善和详尽的前期规划。

> 启示

《生态城建设指南》是一份开放免费下载的实用资源，旨在鼓励其他城市应用这一理念。一支具备众多领域专业的跨学科团队，通过追踪观察了整个项目的实践过程，并阐释了其迈向成功的路程。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21373>

联系人

GREENPASS GmbH 首席执行官 Florian Kraus

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

 www.regreen-project.eu

 twitter.com/REGREEN_nbs

 [linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

相应的联合国可持续发展目标：

德国

萨克森海姆的绿化隔音屏障

Image: Helix Pflanzen

> 目标

德国萨克森海姆市和 Helix PflanzenSysteme 公司，共同于 2014 年开展了绿色隔音屏障项目，为该市设置经认证的即时绿色隔音屏障。项目旨在通过设置隔音屏障降低噪音，同时实现雨水径流管理、增强生物多样性（如为鸟类提供筑巢空间），以及整体城市美化等多重效益。

> 项目简介

在项目初起之时，绿色隔音屏障可带来的多元生态效益鲜为人知。历经多年努力，当地政府和居民如今皆对基于自然的解决方案可带来的巨大潜力，有了更深层的认识。在德国，规划住宅区的工作始于环境噪声评估，并在该基础上决定是否安装隔音屏障。此外，在建设住宅区时，还需纳入一定比例的绿化用地作为生态补偿。而垂直绿化项目正可在提供隔音屏障的同时，作为住宅区开发的生态补偿措施。因此，萨克森海姆市议会决定舍弃其他隔音材料，将预算投入设置绿色隔音屏障。

绿色隔音屏障的供应商 Helix PflanzenSysteme，为当地中小企业中，将垂直绿化工程作为基于自然的解决方案的先驱。项目所选用的产品占地 49 平方米，立面

面积为 557 平方米，主要种植可终年覆盖墙面的洋常春藤。而栽种于道路边的攀缘植物五叶地锦，则可为城市的夏季增添一抹绿色生机。此外，延伸至住宅区的路段还种植了不同种类的多年生开花植物，为鸟类、传粉昆虫和其他昆虫提供食物和庇护所。这项生态效益在开花期尤为显著。由于萨克森海姆市议会较重视隔音屏障的美化功能，因此并未就栖息地类型做具体规划。不过，此类型的绿色隔音屏障可因应不同地区的需求和用途进行调整，例如，项目可选用特定的绿植种类来吸引目标物种。此外，绿墙还可通过植物的蒸腾作用为周边环境降温，并利用自附近超商等建筑物收集来的雨水进行灌溉。一般而言，收集而来的雨水可保证为项目提供充足的蓄水量，因此，绿色隔音屏障多不存在缺水问题。

绿色隔音屏障的维护工作由 Helix PflanzenSysteme 公司和萨克森海姆市政府共同承担。其中，Helix PflanzenSysteme 公司负责提供专业技术和部分维护工作，而市政府则从绿化部门预算中，为完成剩余工作提供资金。总体而言，这是一项具有多重效益的基于自然的解决方案，同时也是兼具创新、美观和易于在其他社区推广等特色的产品。

> 挑战

如何进行有质量和低成本的隔音屏障维护，始终是个问题。城市缺乏购买专业维护服务的意愿，将导致绿墙缺乏妥善维护。过去即曾有项目因绿植管理不当而遭到大量砍伐，导致冬季时只剩下缺乏绿叶、光秃秃的墙体。

> 机会

需强调的是，此项目自初期即获得了政治上的支持，且市政府很期待看到其落地实施。推动项目设计、规划和实施的一大主要因素在于，当时的项目负责人深信此类基于自然的解决方案可为生态系统服务提供附加价值，因此大力支持推进该项目，并全心投入其中。

> 经验借鉴

德国的新住宅区或独立住宅综合体，皆需在开发前接受评估，确定是否应设置隔音屏障。该规定为推广应用此类基于自然的产品提供了良好的切入点。不过，项目最终之所以能够落地实施，仍是因为在相关决策过程中获得了政治支持。还需注意的是，项目在早期规划阶段，即确保了可通过如收集雨水等方式，提供充足的浇灌用水。要实现水资源可持续利用的协同作用，需要相应的规划和实施。项目的另一项关键成功因素是自初期即获得了专业维护服务，从而确保绿色隔音屏障可促成多重效益，在为鸟类和昆虫提供栖息地的同时，实现如为周围环境降温和降噪等生态系统调节服务。

> 启示

具类似气候和地形条件的地区也可采用绿色走廊战略。例如，德国埃尔福特等城市也已实施了类似方案，以确保冷空气的流动。此案例有潜力在其他地方获得推广和应用。

Image: Helix Pflanzen

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/21938>

联系人

Helix Pflanzensysteme 公司 Jonathan Mueller

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

www.regreen-project.eu

twitter.com/REGREEN_nbs

[linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

相应的联合国可持续发展目标：

德国

路德维希堡的绿色客厅

> 目标

路德维希堡的“绿色客厅” (Green Living Room)，是一项可应用于各种城市场景的基于自然的解决方案，可助力适应气候变化，促进公众福祉，提高公众自然意识，为城市环境带来多重效益。该方案是一个具有多重功能的框架结构，能够帮助城市应对各种环境和社会挑战。通过绿植的蒸腾作用和所提供荫蔽功能，缓解城市热岛效应，同时提高城市的生物多样性，净化空气，降低雨水径流量，并实现以可持续的灌溉系统，促进雨水再利用。“绿色客厅”使城市居民有机会亲近自然，享受其中的各种生态系统服务。

> 项目简介

德国各城市于 2013 年展开了一场“在城市范围内建造绿色客厅”的竞赛。当时，路德维希堡市迅速响应，展现了浓厚兴趣，而当地的地方决策者更倾向在保留了巴洛克时期建筑风格的市中心推进相关工作，希望通过该项多功能创新方案，增加市民接触自然的机会。

在当地大学和基于自然的企业 Helix Pflanzen 的协助下，路德维希堡市政府启动了使用地理信息系统 (GIS) 软件的选点流程，并同时将当地的气候适应需求和独特的建筑情况纳入考量。最后，市政府决定将“绿色客厅”的场址选定在靠近市政厅的城市中心广场。由绿色金属丝立方体模块组装而成的“绿色客

厅”，为多种植物提供了生长空间，营造出焕发生机活力的城市绿墙。

自 2014 年完工至今，凭借其匠心独运的设计、高质量的实施和良好的维护机制，路德维希堡的“城市客厅”可当之无愧地被视为基于自然的解决方案的成功实践案例。项目结构至今未曾遭受任何恶意破坏，无疑也是其另一项成就。“绿色客厅”定期接待深受生气盎然美景吸引的市民和游客。映入眼帘的绿色景观，交织着清新芬芳的花香，为访客提供了无与伦比的感官体验。从三月春季至十月秋季的漫长花期，使路德维希堡市摇身变为了一幅五彩缤纷的美丽画卷，吸引了大量传粉昆虫。项目团队精心挑选的常春藤等常青绿植，更确保了“城市客厅”中的植物四季常绿，并在方案设计公司 Helix Pflanzen 的定期维护下，维持良好状态。

早自 2014 年起，当地的一家规划公司即安排了 6-8 名职员参与在为期约六周的“绿色客厅”项目建造工作中。市政府于 2019 年进一步要求将项目占地面积提升 25%，并在周围设置座椅，使人们有机会置身于宜人的小气候区。“绿色客厅”的基地面积宽裕，因此还提供了隔音屏障的功能。不过，由于项目所在地与喧闹的街道有一定距离，少有噪音问题。但对其他有隔音需求的城市场景而言，“绿色客厅”可有效充当隔音屏障。

另外，也可通过配置车载水箱，将项目设计成可便于在不同城市环境间运输和安装的“移动绿色客厅”。

> 挑战

一般的采购流程，鲜少将创新性基于自然的解决方案纳入考量。因此，若想成功推进此类项目的落地实施，必须获得政治上的支持。另外，项目能否推进，也取决于地方政府官员对于共同承担相关潜在风险的意愿。因此，政府内部相关人员的支持也是至关重要的。项目的成功实施，还需精心挑选欲栽植的绿植，定期予以修剪维护，并对灌溉系统进行长期监测。具有季节性特征的“城市客厅”设计，可有效减少维护工作量。而由于项目坐落在市中心的位置，绿植修剪的需求通常也较高。最后，“绿色客厅”还可用于教学活动。

> 机会

推动路德维希堡“城市客厅”项目实施的一大因素，是市政府内部对于采用此种绿色方案所抱持的开放态度。此方案所提供的城市微气候调节作用，正呼应了该市的气候适应计划，因而在初期阶段即获得了政治性支持。此外，市民也通过分运用“绿色客厅”所带来的各种效益，展现了对项目的积极相应。最后，“城市客厅”所使用的雨水灌溉系统，有效节约了水源，同样也是项目成功的一大关键因素。

> 经验借鉴

截至当前，先前设想旅行团和学童可能组团参访“城市客厅”的情况并未发生。由此可知，通过与市政府教育部门合作，鼓励学校带领学童前来参观，并认识在市中心实施基于自然的解决方案可带来的效益，也是十分重要的。另一项借鉴是，邀请自然保护团体从项目初期的规划阶段即参与其中，取得他们的支持和宣传协助，从而推广项目可带来的生物多样性和其他协同效益。最后，若能对方案的降温效果进行系统性监测，将其在营造微气候方面的效果与其他城市绿化设施进行比较，将“城市客厅”在各季节可提供的降温效果编撰为报告，也会十分有意义。

> 启示

得益于其模块化构造，“城市客厅”可轻易扩展实践。由于其具备多重功能，且占用空间不大，欧洲和其他地区的各种城市公共（和私人）空间皆可考虑应用此方案。若地方主管部门仍对是否要在公共空间实施此类方案有所顾虑，可考虑先采用“移动城市客厅”作为临时的替代方案，测试其有效性和市民的接受度，以及它可为促进居民福祉作出多少程度的贡献，从而决定是否正式推进实施“城市客厅”方案。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处，或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/17555>

联系人

Helix Pflanzen 公司的 Hans Müller 和 Sven-Oliver Knabe

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作，由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员：歹谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

 www.regreen-project.eu

 twitter.com/REGREEN_nbs

 linkedin.com/company/regreen-horizon-2020

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助，资助协议编号为 821016。

意大利

伦巴第大区的 GORLA MAGGIORE 水上公园

相应的联合国可持续发展目标：

> 目标

意大利伦巴第大区的 Gorla Maggiore 水上公园的建设和运营，展示了基于自然的解决方案 (Nature-based Solutions, 简称 NbS) 可如何提供改善水质、防洪、保护和提高生物多样性、提供休憩空间、促进人类健康福祉等一系列生态系统服务。伦巴第大区的可行性试点项目 Gorla Maggiore 水上公园，旨在验证人工湿地能否有效处理合流式下水道溢流 (Combined Sewer Overflows, 简称 CSOs)。结果显示，此类基于自然的解决方案不仅能高效处理下水道溢流问题，还能降低洪灾风险，保护和增加野生动物数量，并为居民提供休闲空间，促进其健康福祉。

> 项目简介

伦巴第大区是意大利乃至全欧洲，人口密度和工业化程度最高的地区之一。暴雨期间，大量污染物排入地表水体，更凸显出合流式下水道溢流的问题。表面活性剂主要源自于纺织和煤炭业，其产生的泡沫会降低水体的复氧率与含氧量，进而对水生生物造成危害。降雨期间过大的水量可能超出下水道的排水负荷，使未经处理的生活废水和雨水直接被排入河流和湖泊，造成污染。而生态状况不佳的水体，更无法满足《欧盟水框架指令》(EU Water Framework Directive) 的要求。

为减少合流式下水道溢流污染，有必要就上游或下游环节的设置进行管理。上游控制可最大限度减少流入下水道系统的雨水；而下游控制则单刀直入、针对性地解决合流式下水道溢流问题——将收集来的污水存于地下储水箱，待雨停后再重新抽出，送往污水处理厂。

Gorla Maggiore 是伦巴第大区内一座人口约 5,000 人的市镇。水上公园选址于已建有一系列人工湿地的 Olona 河岸区块。公园建造前，合流式下水道溢流会在未经处理的状态下，直接排入 Olona 河中。2013 年建成的水上公园，为参杂生活废水和雨水的合流式下水

道溢流初期冲刷问题提供了一套解决方案，被视为意大利应用基于自然的解决方案处理该问题的先锋案例之一。该区域曾为杨树种植区。由地下初期冲刷水箱和露天干式蓄水池组成的灰色基础设施，虽有助于内涝灾害风险管理和水质改善，却无法为提高生物多样性或提供休憩设施作出贡献。Gorla Maggiore 水上公园正能恰如其分地提供这些效益。公园的人工湿地区域设有一个带格栅的污染物清除区、一个沉淀池和四个垂直潜流池，用于滞留污染物并舒缓内涝。延申蓄水池的设置，使该公园得以储存并对二次冲刷污水进行处理，并减少河流排污，助力洪涝调蓄。湿地公园不仅能就地完成污水自然物理、生理和生物的净化过程，还能为社区提供休憩空间。湿地周围设有信息展板、自行车和步行道、公共绿地和重新种植的沿岸树木。占地 6.5 公顷的水上公园，为自然和社会提供了水质改善、防汛、生物多样性保护、有助于提升城市居民身心健康的自然空间等一系列服务。

> 挑战

地方层级的决策者较倾向采用传统灰色基础设施，来解决水体污水排放问题。人们往往不甚了解通过基于自然的解决方案改善水质可带来的诸多效益，也缺乏实施相关方案时，所需要的技术和专业支持。这种种因素皆使得决策者无意采用尚需制定新规程、标准或框架的绿色方案。伦巴第大区已出台了要求区内各市解决合流式下水道溢流问题的规定，但基于自然的解决方案仍未能广泛获得应用。其原因在于，当前主流的做法仍是通过设置灰色基础设施，将污水暂存于地下混凝土水箱中，待雨停后再重新抽出，送往污水处理厂。但此做法极为耗能，缺乏可持续性。

> 机会

当年，一份明确指出‘合流式下水道溢流问题是难以实

现《欧盟水框架指令》目标的三大主因之一’的科学刊物,使 Gorla Maggiore 水上公园项目应运而生。杰出的设计使水上公园的系统仅需较轻量的维护。此外,项目还巧妙遵循地形,以重力运作整个系统。

伦巴第大区日前通过了要求各水务公司处理合流式下水道溢流的规定,也是促成项目落地的因素之一。在管理方面,市政技术人员、设计师和水务工程师在公园的规划和交付阶段密切合作。政府官员全力支持,协助推进授权程序,并通过公众沟通机制,提高市民对绿色基础设施效益的认识。这些皆推动了项目的实施。

Gorla Maggiore 水上公园由伦巴第大区政府和 Cariplo 基金会 (Fondazione Cariplo) 共同出资建成。过去十年间,Cariplo 基金会已出资为伦巴第大区建造了大量人工湿地。该基金会致力于为实验性试点项目提供资金,促进环境友好型解决方案的应用,并通过共同资助欧洲项目,改善地方环境条件,加强生物多样性网络和区域韧性。此外,伦巴第大区的地方财政,也为 Gorla Maggiore 水上公园的规划和实施提供了资金。

> 经验借鉴

事实证明,Gorla Maggiore 水上公园在改善水质和防内涝方面,效果与灰色基础设施旗鼓相当,但技术性能更为优异。在成本方面,水上公园绿色基础设施建设工程所需的资金,几乎与灰色基础设施相同 (Liquete et al., 2016)。研究人员在 OpenNESS 项目 (FP7) 的框架下,采用多标准分析法评估了城郊水上公园可带来的环境、社会和经济效益。结果表明,在耗资相当的情况下,绿色基础设施不仅能改善水质、预防洪涝灾害,还能带来如野生动物保护,以及打造休憩空间等诸多附加效益。因此,在决策前对绿色方案进行综合评估具有重大意义。Gorla Maggiore 水上公园项目的经验也佐证了,在决策早期阶段即将基于自然的解决方案可提供的多重生态系统服务纳入考量的重要性。

在水务政策方面,欧盟委员会日前颁布的《欧洲水资源保护蓝图》指出,基于自然的解决方案和绿色基础设施具有巨大潜力,可有效取代堤坝、堤防和水坝等传统灰色基础设施。基于自然的解决方案和绿色基础设施不仅可助力河岸区域、湿地和洪泛区实现保水蓄水,还能同时提高生物多样性,改善土壤肥力,实现防汛抗旱。该文件还指出,基于自然的解决方案在执行欧盟的《水框架指令》和《洪水指令》方面卓有成效。

> 启示

对于期望在合流式下水道溢流排入水体前,进行有效处理的城市而言,Gorla Maggiore 水上公园和其带来的多重生态系统服务颇具启发和代表性。自 2013 年公园建成以来,伦巴第大区持续在该区运用类似方案,力求解决合流式下水道溢流问题和水质改善。此项目在为区域综合水管理带来多重效益的同时,还有助于保护野生动物,提高生物多样性,并为居民提供了休憩空间,提升健康福祉。

水务项目具有高度复杂性,可能引发一系列规划之外的协同效益。因此,在推广实施或采用此类基于自然的污水处理方案时,应先开展多标准分析研究,评估生态系统服务的潜在协同效益,并将方案可能带来其他无法以经济价值核算的效益纳入考量。水上公园项目的启发性,不仅在于实施过程本身,更在于过程中开展的科学研究。得益于研究成果的展示,项目团队取得了利益相关方和当地社区的支持,加深了人们对基于自然的解决方案多重效益的认识,为保护淡水生态系统、改善居民福祉等综合实践,奠下坚实基础。

更多信息

所有案例研究皆由宜可城的团队通过问卷调查和访谈编制而成。更多信息请联系宜可城欧洲秘书处与东亚秘书处,或参见 Oppla 平台 <https://oppla.eu/casestudy/17252>

联系人

IRIDRA 工程公司的 Fabio Masi 和 Anacleto Rizzo

原作者

Daniela Rizzi

基于自然的解决方案和生物多样性高级项目官员

Shreya Utkarsh

基于自然的解决方案和生物多样性项目官员

Roger Roca Vallejo

可持续资源、气候和韧性初级项目官员

中文编译

本系列案例研究的中文编译工作,由宜可城东亚秘书处和北京办公室统筹安排。参与人员:罗谷羽、张瑜庭和吴青林

联系我们

 www.regreen-project.eu

 twitter.com/REGREEN_nbs

 [linkedin.com/company/regreen-horizon-2020](https://www.linkedin.com/company/regreen-horizon-2020)

本项目获得了欧盟地平线 2020 研究与创新计划的资助,资助协议编号为 821016。